

ソフトウェア共有のために： ソフトウェアのドキュメンテーションと 引用のチェックリスト

オープンサイエンスの旅の第一歩を踏み出そう！
—あなたの「Open Science Journey」へようこそ—

あなたのソフトウェアをきちんと計画し、管理、共有しましょう。
このチェックリストを活用して、ソフトウェアの管理と共有の方法を改善しましょう。

本チェックリストの対象となる方は：

1. チームまたはプロジェクトの研究者
2. チームまたはプロジェクトのリーダー

このチェックリストは一般的なものであり、あなたの所属機関、研究室、研究チーム、あるいは研究資金配分機関の要件によっては調整が必要です。

A. 研究プロジェクトにおけるソフトウェアの計画と管理

1. ファイル形式を決定し、ソフトウェアのファイルを整理しましょう：

- a. 可能な場合はオープンソースのソフトウェアを利用しましょう。
- b. 人間も機械も読み込み可能、処理可能な、中身のわかる**使いやすいファイル名**にしましょう。好ましいファイル名の例としては、1) 一緒につなげたい用語同士はハイフン(-)でつないだり、区別したい異なる情報はアンダースコア(_)で区切るなど、それを用いる意図を検討して区切り文字を使う、2) 特殊文字（例：\$）、空白文字、句読点を避ける、3) 内容を表す意味のあるファイル名やメタデータを作成する、4) YYYY-MM-DDのように国際標準の日付形式を用いて、デフォルトの並び順を容易にする、などが考えられます。

Jenny Bryan の [How to name files](#) を参照してください。

- c. **プロジェクトの階層的なフォルダーとファイル構造を決めておきましょう。**一貫性・整合性を保つため、一つのプロジェクトには一つのディレクトリを使用し、機能（データ、コードなど）や出力（図、結果など）ごとに分類しましょう。オリジナルの生データは分離して編集できないようにし、編集する際は生データからのコピーを作成しましょう。Turing Way が開発した [ファイル構造の概要](#) を参照してください。

- d. **README ファイルを少なくとも一つ作成しましょう。**後でソフトウェアを説明したり引用したりするのに不可欠な情報、例えば作成者（貢献者）、プロジェクトやソフトウェアの名称、リリース（バージョン）、コーディングスタンダード（コーディング規約）、コードやモジュール間の依存関係、フレームワーク、テスト、持続可能性などの情報を収集・記録しましょう。

ファイルの構造やその複雑さによっては、ソフトウェアの種類（データクレンジング、分析など）ごと、またさらにはファイル構造全体を説明する README も作成するのがよいでしょう。<https://readme.so> はとても便利なツールです。README ファイルは常に最新の状態に保つようにしましょう。

2. バージョン管理と計算機上のノートブック環境でソフトウェアをより効率的に管理しましょう：

- a. **バージョン管理システムを利用して、ファイルの変更を追跡し、プロジェクトの履歴（ソフトウェアの更新など）を記録しましょう。**[GitHub](#)、[GitLab](#)、[Open Science Framework \(OSF\)](#) などのプラットフォームを使えば、共同作業やオンラインバックアップ機能が利用できます。

- b. 計算機上のノートブック環境（Jupyter、R Markdown など）を使って、あなたの研究をわかりやすく、再現性の高いものにしましょう。
 - c. 他人が作成したソフトウェアを使用する場合は、使用許諾・ライセンスに留意し、遵守しましょう。
3. ソフトウェアファイルの保存、バックアップをしましょう：
- a. 信頼できるシステムを用いて自動的にバックアップされるようにして、ファイルの安全を確保しましょう。所属機関でバックアップサービスが提供されている場合は、それを利用してもよいでしょう。バックアップシステムは、地理的に異なる場所にあることが望ましいでしょう（例：クラウドストレージサービスなど）。

B. ソフトウェアをオープンに共有する

研究フェーズが一段落した時や、出版する前にこれらのステップを使用します。

1. ソフトウェアを保存するリポジトリを選択しましょう

- a. **リポジトリを吟味しましょう。** GitHub のようなソフトウェア開発プラットフォームは、長期的な保存にはふさわしくありません。ソフトウェアを保存して引用する時期、期間を見据えて、利用すべきリポジトリ（分野、機関、汎用）を決めましょう。[SciCodes のメンバー](#)には、よく利用されている分野リポジトリや汎用リポジトリが含まれています。
- b. 必要な**メタデータを決定しましょう。**例えば、Zenodo と GitHub を利用してあなたのコードを引用できるようし、また Zenodo の Sandbox を利用することで、作成者の ORCID や関連する識別子（例：論文の DOI など）、競争的資金のグラント情報など、必要とする追加のメタデータや、作成された CodeMeta ファイルを確認することができます。
- c. **シミュレーションソフトウェアやモデルについては、一般的にモデル本体とその入力パラメータや設定を保存する必要があります。** EarthCube モデルコミュニティでは、研究において何を保存すべきかという [指針を示したフレームワークを開発](#)しており、簡単に適用できるでしょう。

2. リポジトリへ保存する前に、ソフトウェアについてのドキュメンテーション（文書・情報：README ファイル、メタデータ、ライセンス等）をまとめましょう

a. メタデータを用意しましょう（推奨）

多くの保存用リポジトリでは、データを理解するために必要なドキュメンテーションの種類についてガイドが用意されています。そのようなガイドがない場合は、[CodeMeta](#) のガイドを参照してください。

b. ソフトウェアにライセンスを付与しましょう（必須）

できるだけ、オープンソースのライセンスを選択しましょう。[Choose an open source license](#) を参照してください。

3. 選択したリポジトリにソフトウェアをデポジットしましょう

- a. 開発プラットフォーム（GitHub など）上に、ソフトウェアの引用方法を記載しましょう。[Citation File Format](#) を活用するのもよいでしょう。FORCE11 のソフトウェア引用実装ワーキンググループは、[開発者と著者](#)のために詳細なガイドを提供しています。
- b. リポジトリの Web サイト上に希望通りの引用情報が表示されていることを確認しましょう。

C. すべてのソフトウェアを引用する

1. 論文・文献において、ソフトウェアを Availability Statement に含めることは、そのソフトウェアが研究内容・結果を得るために重要な場合、あるいはあなたの研究を再現可能なものにするために不可欠な場合、とても重要です。以下の内容を記述しましょう：
 - a. 何のためのソフトウェアか、に関する（簡単な）概要
 - b. リポジトリ（例：Zenodo）に保存したソフトウェアの DOI/PID
 - c. 使用された、または保存されたソフトウェアのバージョン
 - d. （できれば、オープンソースの）ライセンスや、その他のアクセス条件について
 - e. 開発プラットフォーム（例：GitHub）へのリンク
 - f. 論文の研究手法・手法のセクションにおける、そのソフトウェアが研究上どのような役割を持つかに関する説明
 - g. 参考文献の中に、リポジトリに保存されたソフトウェアの DOI/PID を付記してそのソフトウェアを引用する
2. [Data and Software Availability and Citation Checklist](#) を活用して、引用と Availability Statement が完全であることを確認しましょう。詳細を知りたい方は、[Data and Software Sharing Guidance for Authors](#) を参照してください。

参考文献

Chue Hong, Neil P., Allen, Alice, Gonzalez-Beltran, et al. (2019). Software Citation Checklist for Developers (0.9.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3482769>

Chue Hong, Neil P., Allen, Alice, Gonzalez-Beltran, et al. (2019). Software Citation Checklist for Authors (0.9.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479199>

関連するチェックリストへのクイックリンクです：

- [研究者の「デジタルプレゼンス」チェックリスト](#)
- [データドキュメンテーションと引用のチェックリスト](#)

アップデートのご要望は、datahelp@agu.org までメールにてお寄せください。メールには、チェックリストの名称と DOI を明記してください。

このチェックリストを引用するには：

Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Stall, Shelley, Specht, Alison, O'Brien, Margaret, Machicao, Jeaneth, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Santos, Solange, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. ソフトウェア共有のために：ソフトウェアのドキュメンテーションと引用のチェックリスト. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7944760>